

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UOK: 631.6 (575.1)

TAXTAKÓPIR RAYONI SUWĠARILATUĠIN JERLERINDE GRUNT SUWLARI QÁDDINIŇ JAYLASIW TEREŇLIKLERIN ÚYRENIW

Aknazarov Omirbay Sabirbaevich,

t.i.k., doc.w.a., Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

E-mail: omirbay.ak@gmail.com

Qayıpnazarov Ramazan Qabilbek ulı,

«Suw xojalıǵı hám melioraciya» tálim baǵdarı 4-basqısh talabası

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

E-mail: ramazanqayıpnazarov760@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19472291>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug'oriladigan erlarning meliorativ holatini baholaydigan asosiy ko'rsatkichlardan biri - grunt suvlari sathining joylashuv chuqurligi va uning mavsumiy va yillar bo'yicha o'zgarishini tadqiqot qilish natijalari keltirilgan. Tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston meliorativ ekspeditsiyasi va uning Taxtakópir tumani bo'limining ko'p yillik ma'lumotlari asosida olingan.

Kalit so'zlar: grunt suvlari, sug'oriladigan erlar, meliorativ holat, sug'orish tarmog'i, kollektor-drenaj tarmog'i, sho'rlanish, baholash.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования глубины залегания уровня грунтовых вод и его сезонных и годовых изменений, являющихся одним из основных показателей, оценивающих мелиоративное состояние орошаемых земель. Результаты исследования получены на основе многолетних данных Каракалпакской мелиоративной экспедиции и ее Тактакупырского районного отдела.

Ключевые слова: грунтовые воды, орошаемые земли, мелиоративное состояние, оросительная сеть, коллекторно-дренажная сеть, засоление, оценка.

Abstract. This article presents the results of research on the depth of groundwater level and its seasonal and annual changes, which is one of the main indicators assessing the melioration state of irrigated lands. The research results were obtained based on long-term data from the Karakalpakstan Land Reclamation Expedition and its Takhtakupyr District Department.

Keywords: groundwater, irrigated lands, meliorative condition, irrigation network, collector-drainage network, salinization, assessment.

Kirisiw. Awıl xojalıǵı eginleriniń ónimdarlıǵı tiykarınan jerlerdiń meliorativlik awhalna, sonıń ishinde grunt suwlari qáddiniń laylasıw tereńligine tıǵız baylanısh. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suwǵarılatuǵın jerlerinde grunt suwlari rejimi tiykarınan dárya hám iri kanallardan bolatuǵın filtraciya suwlari, suwǵarıw hám shor juwıw suwlari tásirini astında qalıplesedi [1]. Grunt suwlarınıń jer betine jaqın jaylasıwı meliorativlik processtıń qalay keshiwin belgilep beriwshi baslı faktorlardan biri sanaladı. Ámiwdárya dáryasınıń tómengi etekleri sharayatı ushın grunt

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

suvlarini optimal joylasuv tereńligin topiraqtin mexanikalıq quramina qarap 1,6-2,3m aralıgında qabil etiw usinis etiledi [2]. Grunt suvlari qaddiniń normadan joqari joylasıwı topiraqtin ekilemshı shorlanıwına, eginler onimdarlıgınıń kemeyiwine hám jerlerdin meliorativlik awhalınıń jamanlasıwına alıp keledi [3]. Usı sebepli grunt suvlarınıń joylasıw tereńligin turaqlı rawishte uyrenip barıw joqari ilimiy-ámeliy ahmiyetke iye maselelerden biri esaplanadı.

Izertlew maqseti-Taxtakópir rayonınıń suwǵarılatusın jerlerinde grunt suvlari qaddiniń joylasıw tereńliklerin anıqlaw hám olardıń meliorativlik awhalǵa tásirin bahalaw.

Izertlew wazıypaları:

- grunt suvlari qaddi monitoringi maǵlıwmatların analiz etiw;
- grunt suvlarınıń máwsimlik hám jıllar boyınsha ózgeriw nızamların uyreniw;
- grunt suvlarınıń aymaqlıq tarqalıwın anıqlaw.

Izertlew ob'ekti hám usılları. Izertlew ob'ekti sıpatında Taxtakópir rayonınıń suwǵarılatusın awıl xojalıǵı jer maydanları tańlandı.

Izertlew barısında tómendegi usıllardan paydalanıldı:

- baqlaw qudıqları arqalı grunt suvlari qaddin anıqlaw;
- máwsimlik monitoring usılı;
- statistikalıq hám salıstırma analiz.

Izertlew nátiyjeleri hám talqılaw. Taxtakópir rayonu suwǵarılatusın jerlerinde grunt suvlari qaddiniń joylasıw tereńliklerin ólshew jámi 356 dana baqlaw qudıqlarında alıp barıladı. Suw qaddilerin ólshew maǵlıwmatları tiykarında xojalıqlar kesiminde hám rayon boyınsha suwǵarılatusın jerler aymaqlarındaǵı grunt suvlarınıń vegetaciya dáwiri hám jıl ushin ortasha, minimal hám maksimal joylasıw tereńlikleri anıqlanadı [4].

Tómendegi 1-kestede 2011-2025 jıllar aralıgında Taxtakópir rayonu suwǵarılatusın jerlerinde grunt suvlari qaddiniń jer betinen joylasıw tereńlikleriniń ortasha jıllıq mánisleri kórsetilgen.

1- keste

2011-2025 jıllarda Taxtakópir rayonu suwǵarılatusın jer mayanlarında grunt suvlari qaddiniń ortasha jıllıq joylasıw tereńlikleri, sm

Jıllar	Vegetaciya dáwiri ushin			Jıl ushin		
	ort.	minim.	max.	ort.	minim.	max.
2011	238	220	283	247	220	283
2012	203	182	230	222	182	272
2013	217	211	222	225	211	255
2014	231	225	239	241	225	265

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2015	214	202	230	221	202	232
2016	216	206	224	221	206	248
2017	205	197	212	219	197	240
2018	223	185	276	242	185	311
2019	246	226	260	260	226	286
2020	295	281	327	303	269	352
2021	351	337	388	359	337	405
2022	380	364	394	385	357	410
2023	362	349	387	367	340	387
2024	337	320	342	349	320	384
2025	359	343	369	362	342	382
Kóp jilliq ort.	272	257	292	282	255	314

1-keste maǵlıwmatlarınan kórinip turǵanday 2011-2025 jillar ushın rayon boyınsha grunt suwları qáddiniń jer betinen jaylasıw tereńligi ortasha 282 sm di quraydı. Bul kórsetkishtiń izertlew dáwiri jılları kesiminde sezilerli dárejede ózgeriwin bayqaw múmkin. Grunt suwları qaddileriniń kóp jıllıq ortashaǵa salıstırǵanda joqarı jaylasıw mánisli 2011-2019 jıllar aralıǵına tuwrı kelgen. 2020-2025 jıllarda grunt suwları qaddileriniń jer betine salıstırǵanda keskin tómenlewi júz bergen.

Tómendegi 2-kestede 2011-2025 jıllarda Taxtakópir rayonu xojalıqlarınıń suwǵarılatuǵın jer maydanlarında grunt suwları qáddiniń ortasha kóp jıllıq jaylasıw tereńlikleri keltirilgen.

2- keste

2011-2025 jıllarda Taxtakópir rayonu xojalıqları suwǵarılatuǵın jer maydanlarında grunt suwları qáddiniń ortasha kóp jıllıq jaylasıw tereńlikleri, *sm*

Xojalıqlar ati	Vegetaciya dáwiri ushın			Jıl ushın		
	ortasha	minim.	max.	ortasha	minim.	max.
Dáwqara	249	240	264	258	240	288
Bórshitaw	300	287	320	309	287	329
Ózbekstan	227	216	241	237	216	267
Taxtakópir	210	193	229	221	191	264
Maqpalkól	163	151	178	179	151	213
Marjankól	254	245	263	263	245	283
Qońıratkól	342	338	352	350	340	367
Múlik	346	343	356	353	343	370
Jańadarya	311	307	318	319	307	339
Basqalar	268	261	282	278	261	304
Otkorm	306	303	312	314	303	330

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-keste maǵlıwmatlarınıń kórsetiwi boyınsha jer betine salıstırǵanda eń joqarı jaylasqan grunt suwları qáddileri 151,193 hám 216 sm ge teń bolıp, olar vegetaciya máwsiminde tiyislisinshe Maqpalkól, Taxtakópir hám Ózbekstan xojalıqlarında baqlanadı. Eń tómen jaylasqan grunt suwları qáddileri Qońıratkól hám Múlik xojalıqlarına tiyisli bolıp, olardıń sáykes ráwishte 367 hám 370 sm ge teń ekenligi kózge taslanadı.

Ózbekstan, Taxtakópir hám Maqpalkól xojalıqlarında grunt suwları tereńlikleriniń basqa xojalıqlarǵa salıstırǵanda optimal jaylasıw tereńliklerinen (1,6-2,3m) kem bolıwı yamasa Qońıratkól hám Múlik xojalıqlarında basqa xojalıqlarǵa salıstırǵanda optimaldan artıq bolıwı bul xojalıqlardaǵı suwǵarılatuǵın jer maydanlarınıń rayon shegarasına kelip turǵan suw dereklerine jaqın yamasa uzaq jaylasıwı menen túsindirildi.

Tómendegi 3-kestede 2011-2025 jıllar aralıǵında rayon kesimindegi suwǵarılatuǵın jer maydanlarınıń grunt suwları jaylasıw tereńlikleri boyınsha bólistiriliwi keltirilgen.

3- keste

2011-2025 jıllarda Taxtakópir rayoni suwǵarılatuǵın jer maydanlarınıń grunt suwları jaylasıw tereńlikleri boyınsha bólistiriliwi, ga

Jıllar	Suwǵarılatuǵın jer maydanları	Suwǵarılatuǵın jer maydanlarınıń grunt suwları jaylasıw tereńlikleri boyınsha bólistiriliwi, m				
		<1	1-1,5	1,5-2	2-3	>3
2011	34202	0	2262	12854	18825	261
2012	34202	0	7272	15011	11919	0
2013	34202	286	5013	18832	9908	163
2014	34202	0	2078	18760	13142	222
2015	34202	353	9031	15724	9094	0
2016	34202	179	8426	15575	9633	389
2017	34202	791	7797	11516	14000	98
2018	34202	270	4005	8721	20405	801
2019	34202	1025	7712	9655	9543	6267
2020	34202	126	5103	8367	11001	9605
2021	34202	126	3349	5601	9104	16022
2022	34202	664	4093	3614	7558	18272
2023	34202	968	5149	4700	5262	18122
2024	34202	0	1698	7972	7914	16618
2025	34202	136	3354	6584	6194	17934
Kóp jıllıq ort.	34202	328	5090	10899	10900	6985
%	100	0,9	14,9	31,9	31,9	20,4

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Esletpe. Kestedeги 0 – baqlaw qudıǵında grunt suwları kórinbegen.

3-keste maǵlıwmatlarınıń kórsetkenindey rayon boyınsha jámi 34202 gektar suwǵarılatuǵın jerlerinde jer betinen 1m den kishi tereńlikte jaylasqan grunt suwları 0,9% maydandı iyeleydi. Bul kórsetkish 1-1,5m; 1,5-2m; 2-3m; 3m den zıyat tereńliklerde jaylasqan grunt suwları ushın tiyislisinshe 14,9%; 31,9%; 31,9%; 20,4% maydanlardı quraydı.

Jıllar kesiminde qaraǵanıımızda grunt suwları qáddi 3 m den tereń jaylasqan jer maydanları 2011-jıldan 2025-jılǵa shekemgi waqıt ishinde derlik 70 esege artqan. Maydanlardıń artıwı tiykarınan 2020-2025 jıllar aralıǵına tuwrı kelgen.

Grunt suwlarınıń jaylasıw tereńligi 1,5-3m bolǵan maydanlar rayon boyınsha ortasha 21799 gektardı quraydı (63,8%). Bunday kategoriyadaǵı maydanlar 2025-ǵılǵa 2011-jılǵa salıstırǵanda 2,5 esege kemeygen. Maydanlardıń kemeyiwi jánede 2020-2025 jıllar dáwirinde júz bergen.

Grunt suwlarınıń jaylasıw tereńligi 1-1,5m ge teń maydanlar ortasha 5090 gektardan ibarat bolıp (14,9%), qaralıp atırǵan dáwir ushın bunday kategoriyadaǵı maydanlardıń ortasha alǵanda qandayda-bir tárepke aytarlıqtay artıwı yamasa kemeyiwi kózge taslanbaydı.

Xojalıqlar kesimindegi suwǵarılatuǵın jer maydanlarınıń grunt suwları jaylasıw tereńlikleri boyınsha bólistiriliwi 4-kestede kórsetilgen.

4-keste

2011-2025 jıllarda Taxtakópir rayonı suwǵarılatuǵın jer maydanlarınıń grunt suwları jaylasıw tereńlikleri boyınsha xojalıqlar kesiminde bólistiriliwi, *ga*

Xojalıqlar atı	Ortasha kópjıllıq suwǵarılatuǵın jer maydanları	Maydanlardıń grunt suwları jaylasıw tereńligi boyınsha bólistiriliwi, <i>m</i>				
		<1	1-1,5	1,5-2	2-3	>3
Dáwqara	6464	0	709	2655	1723	1377
Bórshitaw	4450	0	146	1246	1579	1479
Ózbekstan	4596	75	811	1375	1611	724
Taxtakópir	5858	79	1438	2077	1585	679
Maqpalkól	4707	162	1590	2095	795	65
Marjankól	2608	0	234	1035	725	614
Qońıratkól	1367	0	0	118	693	556
Múlik	1650	0	11	19	942	678
Jańadarya	1091	0	22	79	660	330
Basqalar	1160	12	121	218	324	485
Otkorm	251	0	0	0	204	47

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4-keste maǵlıwmatları boyınsha grunt suwları qáddi 3m den tereń jaylasqan jer maydanlarınıń kóp jıllıq ortashadan úlken úlesleri tiykarınan Qońıratkól hám Múlik xojalıqlarına tiyisli bolıp, olar rayon boyınsha usı kategoriyadaǵı jer maydanlarınıń tiyislisinshe 40,7 hám 41,1 payızların quraydı.

Grunt suwları qáddi jer betinen 1m den kishi hám 1-1,5m tereńliklerde laylasqan jer maydanlarınıń úlken úlesleri Ózbekstan, Taxtakópir hám Maqpalkól xojalıqlarına tuwrı kelip, olar rayon boyınsha usı kategoriyadaǵı jer maydanlarınıń tiyislisinshe 19,2; 25,9 hám 37,2% úleslerin tutadı.

Joqarıdaǵı 3 hám 4-keste maǵlıwmatları tiykarında anıqlanǵan suwǵarılatuǵın jer maydanlarınıń grunt suwları jaylasıw tereńlikleri boyınsha bólistiriliwi – bul Taxtakópir rayonu suwǵarılatusın aymaqlarında jerastı suwlarınıń qanshelli tereń jaylasqanın hám olardıń maydan boyınsha qalay tarqalǵanın sıpatlawshı kórsetkish bolıp, ol jerlerdiń meliorativlik awhalın bahalawda júdá áhmiyetli orın iyeleydi.

Juwmaqlar. Izertlew nátiyjeleri tómendegi juwmaqlar islewge imkan beredi:

- 2011-2025 jıllar aralıǵında Taxtakópir rayonu suwǵarılatusın jer maydanları boyınsha grunt suwları qáddiniń jaylasıw tereńligi 151 den 370 sm ge shekem ózgergen. Jer astı suwları qáddileriniń joqarı mánisleri vegetaciya dáwirinde, sonıń ishinde tiykarınan aprel ayında, tómengi mánisleri noyabrde hám qıs máwsiminiń dekabr-fevral aylarında baqlanǵan;
- grunt suwları qaddileriniń kóp jıllıq ortashaǵa salıstırǵanda joqarı jaylasıw mánisli 2011-2019 jıllar aralıǵına tuwrı kelgen. 2020-2025 jıllarda grunt suwları qáddileriniń jer betine salıstırǵanda keskin tómenlewi júz bergen;
- rayon boyınsha jámi 34202 gektar suwǵarılatusın jerlerinde jer betinen 1m den kishi tereńlikte jaylasqan grunt suwları 0,9% maydandı iyeleydi. Bul kórsetkish 1-1,5m; 1,5-2m; 2-3m; 3m den zıyat tereńliklerde jaylasqan grunt suwları ushın tiyislisinshe 14,9%; 31,9%; 31,9%; 20,4% maydanlardı quraydı;
- jıllar kesiminde grunt suwları qáddi 3 m den tereń jaylasqan jer maydanları 2011-jıldan 2025-jılǵa shekemgi waqıt ishinde derlik 70 esege artqan. Bunday kategoriyadaǵı maydanlardıń artıwı tiykarınan 2020-2025 jıllar aralıǵına tuwrı kelgen;
- grunt suwları qáddleriniń jaylasıw tereńligi 1,5-3m bolǵan maydanlar 2025-ǵılǵa 2011-jılǵa salıstırǵanda 2,5 esege kemeygen. Bunday maydanlardıń kemeyiwi 2020-2025 jıllar aralıǵında bolıp ótken.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т. и др. Особенности гидрологического и мелиоративного мониторинга орошаемой территории Республики Каракалпакстан (монография). – Т.: «Lesson Press», 2022. –177 с.
2. Курбанбаев Е. Рационализация использования нормированных водных ресурсов в низовьях реки Амударьи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Ташкент, 1999 г.
3. Xamidov M.X., Shukurlaev X.I., Mamataliev A.B. Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi. –Т.: «Sharq», 2008. - 408 b.
4. Qaraqalpaqstan meliorativlik ekspediciyası hám onıń Taxtakópir rayonlıq bóliminiń 2011-2025-jıllar ushın texnikalıq esabatlari.